

Determinación de la hidrodinámica de un lodo porcícola en un reactor anaerobio mediante CFD

J. Estrada-García¹, J.M. Méndez-Contreras^{1*}, A. Alvarado-Lassman¹, E. Hernández-Aguilar²
¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9
852, Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, México
²Estudio Integral de Ingeniería Aplicada, Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias
Químicas, Prol. Avenida Oriente 6 1009, Rafael Alvarado C.P. 94340, Orizaba, México
*jmendezc@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se determinaron las condiciones de mezclado que favorecen el intercambio de masa en un reactor agitado, considerando las características de un lodo porcícola mediante Dinámica de Fluidos Computacional, con el software SolidWorks® 2018 y el complemento Flow Simulation, aplicando el modelo de turbulencia k-ε y las ecuaciones de Navier-Stokes, tomando dos velocidades de giro 100 y 200 rpm, manteniendo calentamiento constante al interior del reactor (313.15 K) y siendo dependiente del tiempo, se obtuvieron perfiles de la hidrodinámica interna a 1, 300 y 600 segundos para cada caso. Se observó que el agitador tipo hélice forma vórtices en dos regiones del reactor bajo un régimen turbulento lo que favorecería el contacto entre los lactobacilos y el sustrato empleado, siendo a 200 rpm la que brinda mejor estabilidad en el sistema y que presenta un aparente mejor comportamiento de mezclado.

Palabras clave: CFD, Navier-Stokes, hidrodinámica, turbulencia.

Abstract

The mixing conditions that favor mass exchange in a stirred reactor were determined, considering the characteristics of a pig sludge with Computational Fluid Dynamics, with the SolidWorks® 2018 software and the complement Flow Simulation, by applying the model of turbulence k-ε and the Navier-Stokes equations, taking two speeds of rotation 100 and 200 RPM, maintaining constant heating inside the reactor (313.15 K) and being dependent on time, internal hydrodynamics profiles were obtained at 1, 300 and 600 seconds for each case. It was observed that the propeller-type agitator forms vortices in two regions of the reactor under a turbulent regime, which would favor the contact between the lactobacilli and the substrate used, being at 200 RPM that provides better stability in the system and presents an apparent better behavior of mixed.

Key words: CFD, Navier-Stokes, hydrodynamic, turbulent.

Introducción

La digestión anaerobia es un proceso aplicado al tratamiento y estabilización de residuos orgánicos, como lodos residuales provenientes de plantas tratadoras de aguas o lodos de los sectores agrícola y ganadero. El diseño de procesos anaerobios dependerá de las características físicas y químicas del residuo como pH, temperatura, porcentaje de sólidos, viscosidad o densidad [1]. Una alternativa sustentable es el uso de probióticos, dentro de los cuales se encuentran los lactobacilos, estos aprovechan los nutrientes (normalmente en exceso) de los residuos orgánicos como los lodos residuales [2].

Las propiedades reológicas de lodos residuales afectan considerablemente el tratamiento y disposición de estos, en especial a los procesos hidrodinámicos donde se realiza mezclado, bombeo y relleno sanitario. La reología de los lodos considera parámetros importantes en el diseño de

procesos hidrodinámicos que recientemente son necesarios para la optimización de procesos biológicos, por lo que conocer el comportamiento de los fluidos cobra mayor importancia [3].

También es importante considerar el sistema de mezclado ya que las propiedades fisicoquímicas del fluido se pueden ver modificadas o generar problemas de operación [4], y ayuda a mantener las condiciones adecuadas del sistema para que los microorganismos que intervienen en el proceso realicen la digestión anaerobia de los residuos. Además, el mezclado ayuda a homogenizar la temperatura y el pH, y puede prevenir cortos circuitos o zonas muertas [5].

Diversos estudios han demostrado que el mezclado en sistemas anaerobios brinda condiciones adecuadas para el correcto desarrollo del proceso. Este tipo de procesos se han estudiado mediante el análisis por Dinámica de Fluidos Computacional o Computational Fluid Dynamics (CFD) [6], mediante la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes por el método del elemento finito, que a su vez implementa el uso de modelos como $k-\epsilon$ que se aplica a sistemas bajo régimen turbulento únicamente [7].

Una característica de los fluidos es que son rotacionales o su vorticidad es diferente a cero, esta es expresada debido a que las partículas rotan por esfuerzos viscosos provocados por el fenómeno de no-deslizamiento en las superficies sólidas [8]. De igual manera se relaciona con la viscosidad turbulenta o viscosidad de remolino, que es propia del flujo, más no del fluido, que explica el transporte de cantidad de movimiento mediante remolinos turbulentos, por lo que conocer la hidrodinámica de reactores anaerobios brinda la ventaja de realizar modificaciones al sistema, con el fin de obtener mejores rendimientos en el aprovechamiento de los nutrientes por los microorganismos [9].

El presente estudio se basa en el análisis de la hidrodinámica de un reactor anaerobio escala laboratorio, para determinar las condiciones de mezclado que favorezcan la bioconversión de un lodo porcícola mediante lactobacilos. Por lo que es importante establecer los parámetros de operación idóneas que permitan realizar la digestión anaerobia bajo un régimen turbulento, generado por un agitador tipo hélice de doble hoja probando dos velocidades de giro 100 y 200 rpm.

Metodología

Modelado 3D de reactor agitado

Se utilizó el software SolidWorks® 2018 para modelar en 3D un reactor cilíndrico agitado escala laboratorio con capacidad de 5L, con un agitador tipo hélice con dos hojas y con chaqueta de calentamiento (Figura 1), además de la suite Flow Simulation para el análisis CFD del mezclado del sustrato (lodo porcícola) y observar la influencia de la temperatura en la hidrodinámica del sistema. Las características generales del reactor se muestran en la Tabla 1.

Figura 1. Reactor escala laboratorio con agitador tipo hélice de dos hojas a) original, b) modelado en 3D.

Tabla 1. Características generales del reactor agitado

Equipo	Características
Reactor	Acero inoxidable 312, capacidad de 5L, diámetro de 0.24 m y 0.21 m de alto. Cuenta con chaqueta de calentamiento con rango de 25 a 50 °C.
Agitador	Acero inoxidable 321, tipo hélice con dos hojas, eje 0.02 m de diámetro y 0.25 m de largo.

Condiciones de frontera y simulación CFD

Se consideró un calentamiento constante de 313.15 K (40°C), tomando como fuente de calor la superficie interna del reactor. Con el fin de observar la influencia de la temperatura en el mezclado, se tomaron dos velocidades de agitación 100 y 200 rpm, con dependencia del tiempo tomando los perfiles de velocidad a 1s, 300 s y 600 s de haber transcurrido el mezclado, esto bajo un régimen turbulento haciendo uso del modelo k-ε, en la Figura 2 se muestra un diagrama de flujo considerando lo anterior. Las ecuaciones que rigen el modelo de turbulencia k-ε son las siguientes [4]:

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho(u \cdot \nabla)u = \nabla \cdot [-pl + (\mu + \mu_T)(\nabla u + (\nabla u)^T)] + F \quad (1)$$

$$\rho \nabla \cdot (u) = 0 \quad (2)$$

$$\rho \frac{\partial k}{\partial t} + \rho(u \cdot \nabla)k = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_k} \right) \nabla k \right] + P_k - \rho \epsilon \quad (3)$$

$$\rho \frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \rho(u \cdot \nabla)\epsilon = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_T}{\sigma_\epsilon} \right) \nabla \epsilon \right] + C_{\epsilon 1} \frac{\epsilon}{k} P_k - C_{\epsilon 2} \rho \frac{\epsilon^2}{k} \quad (4)$$

$$\mu_T = \rho C_\mu \frac{k^2}{\epsilon} \quad (5)$$

$$P_k = \mu_T [\nabla u : (\nabla u + (\nabla u)^T)] \quad (6)$$

Figura 2. Diagrama de flujo de la simulación CFD del reactor anaerobio y parámetros utilizados

Además de obtener los parámetros de vorticidad (ω) y viscosidad turbulenta ($v_T(x, y)$), que se determinan con transformaciones de las ecuaciones de Navier Stokes [8].

$$\omega = \nabla \times U \quad (7)$$

$$\frac{D\omega}{Dt} = \nu \nabla^2 \omega + \omega \cdot \nabla U \quad (8)$$

$$v_T(x, y) = \frac{U_0(x) \delta(x)}{R_T} \quad (9)$$

Para el análisis se utilizó una malla de 5 puntos, el cual se lleva a cabo por el método de diferencias finitas para la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales de Navier Stokes, considerando así, un mallado estructurado para el sistema para un total de 10,038 nodos.

Características fisicoquímicas del sustrato

Para modelar el proceso de mezclado de un lodo porcícola se tomaron los datos reportados por Aguilar-Badillo *et al* [9], quienes obtuvieron una densidad de $1,003 \text{ kg/m}^3$ y una viscosidad de $0.02 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, cabe destacar que este sustrato tuvo un tratamiento térmico durante 1 h a 90°C . Por otro lado, se consideró que la operación será por lotes.

Resultados y discusión

Pruebas preliminares

De acuerdo con la Figura 3 se aprecia mayor turbulencia dentro del reactor al incrementar la velocidad de agitación, la mayor velocidad calculada es de 80 m/s la cual se puede ver en las trayectorias de flujo en tono rojo por debajo del agitador, dado que el comportamiento de este es arrojar el fluido a las paredes del sistema y a su vez al fondo, siendo así un flujo axial.

En ambos casos se genera una respuesta similar provocando trayectorias elípticas al fondo y una repulsión a la parte superior del reactor, con una trayectoria ascendente para volver a integrarse a la zona baja del sistema, tal como lo menciona Blanco [10], quien realizó un estudio en un reactor biológico para tratamiento de aguas residuales con un agitador tipo hélice de 4 hojas.

Figura 3. Pruebas preliminares sin dependencia del tiempo y despreciando transferencias de calor al interior del reactor
a) 100 rpm, b) 200 rpm.

Perfiles hidrodinámicos a 100 rpm

Con la finalidad de observar el comportamiento hidrodinámico del reactor se muestra en la Figura 4, diferentes perfiles de agitación generados por la hélice a tres puntos del tiempo $t=1, 300$ y 600 s a 100 rpm , en donde se observan vórtices en gran parte del reactor sin una topología definida. El perfil de temperatura muestra valores elevados respecto a la indicada para la fuente de calentamiento (313.15 K), en este caso la temperatura máxima es de 500 K y la mínima de 287.83 K , se puede deber a que se considera como el punto inicial de la operación y la fricción generada (Figura 4-a).

Transcurridos 300 s (5 min) se observa un mejor comportamiento en el reactor, la temperatura disminuyó en comparación con $t=1 \text{ s}$, siendo la temperatura mayor 314.15 K y menor de 310 K , es importante mencionar que la digestión del sustrato será óptimo a los 40°C por lo que mantener una temperatura estable es primordial.

En cuanto al perfil de velocidad (Figura 4-b), se observaron vórtices en todo el reactor, pasados 300 s, se observan vórtices con una topología toroidal que mantienen una velocidad entre 2.222×10^{-4} y 6.667×10^{-4} m/s, aumentando conforme el fluido asciende por la superficie del eje alcanzando valores de 0.002 m/s. Para los 600 s (Figura 4-j), las corrientes se estabilizan, pero son valores muy bajos por lo que se interpreta que no existe suficiente contacto en las zonas en color azul ya que tienden los valores a disminuir cuando se acercan los vórtices a la superficie del reactor.

Figura 4. Perfiles hidrodinámicos del reactor anaerobio a 100 rpm, a)-d) para $t=1$ s, d)-h) para $t=300$ s, i)-l) para $t=600$ s.

Se presenta también los perfiles de viscosidad turbulenta que es una viscosidad virtual para predecir flujos con características turbulentas, pero que brinda la ventaja de conocer el comportamiento del fluido en cuestión, para $t=1$ s se observa un incremento de la viscosidad en la zona cercana a la hélice, dado que existe fricción y calentamiento el valor se incrementa, pero conforme avanza el mezclado la viscosidad turbulenta se ve reducida a valores muy bajos registrando a 300 s un valor de 7×10^{-7} Pa·s.

De igual manera, en la Figura 4-g se observa que la viscosidad disminuyó por acción del mezclado dado que los gradientes de velocidad son mayores y el esfuerzo de corte en las paredes se incrementa por la turbulencia generada. Finalmente, se observa mayor estabilidad de la viscosidad teniendo valores de 7×10^{-8} Pa·s (Figura 4-k).

Otra característica de los perfiles generados fue la vorticidad que es calculada por las mismas ecuaciones de Navier Stokes para representar el fluidos en régimen turbulento, en donde el fluido al

no poder deslizarse por las paredes del reactor tiende a generar esos anillos o vórtices que se observan en la zona inferior del sistema y a su vez es relacionada con el esfuerzo de corte al que se ve sometido el fluido [11]. Se observa en la Figura 4-d la vorticidad del sistema, siendo la parte inferior y en la zona del domo donde hay mayor generación de vórtices.

Conforme avanza el tiempo se ven distribuidos los vórtices en todo el cuerpo del reactor, teniendo mayor interacción en la parte inferior y superior (domo), incluso se observan regiones en la superficie del eje (Figura 4-h). Una vez estabilizado el sistema disminuyen las zonas con vorticidad, presentándose en la región media del reactor ascendiendo por el eje como lo muestra la Figura 4-l.

Estas condiciones de mezclado han sido estudiadas por Thakur *et al.*, [12], donde encontraron que a 150 rpm se incrementó la conversión de ácido láctico con *Lactobacillus casei*, dado que se dio una distribución eficiente del sustrato y a su vez aumentó el contacto con los microorganismos y la transferencia de masa en el reactor.

Perfiles hidrodinámicos a 200 rpm

Al aumentar la velocidad de giro se observa que la temperatura se estabiliza prácticamente al mismo tiempo que a 100 rpm como lo muestran las Figuras 5-a, e y i, ya que las corrientes de flujo muestran variaciones en los valores que van de 317.70 a 313.15 K (300 y 600 s), a pesar de que al inicio se ven temperaturas más altas ocasionadas por la turbulencia inicial y considerando fricción con las superficies del reactor (Figura 5-a).

Por otro lado, se aprecian vórtices en las mismas regiones que se mencionaron anteriormente (superior e inferior del reactor), con la diferencia de que existe un menor gradiente de velocidad que van de 2.22×10^{-4} a 2.0×10^{-3} m/s para 300 s y de 2.22×10^{-4} a 1.0×10^{-3} m/s para 600 s, para este caso se ve distribuida la velocidad en la zona media del reactor, en la cual se lleva a cabo el contacto del sustrato y lactobacilos (considerando que el reactor se opera a un 70-80% de capacidad). Además, se observan menor presencia de zonas muertas a diferencia de tener una velocidad de giro de 100 rpm, dado que a 200 rpm se forman vórtices en la zona baja del reactor lo que favorecería el intercambio de materia.

Figura 5. Perfiles hidrodinámicos del reactor anaerobio a 200 rpm, a)-d) para $t=1$ s, d)-h) para $t=300$ s, i)-l) para $t=600$ s.

Según el estudio realizado por López *et al.* [13], observaron que disminuyendo la viscosidad turbulenta aumenta la frecuencia de desprendimiento de vórtices, es decir, se incrementa la capacidad del fluido para formar anillos o vórtices tal como se muestra en las Figuras 5-c, g y k, que a menor viscosidad hay mayor interacción del fluido, constatado por las Figuras 5-d, h y l en donde se ven las corrientes en dos regiones: inferior y superior del reactor.

Se observa un campo de vórtices en la zona media del reactor, encontrando mayores valores de vorticidad en sectores donde existe contacto con la superficie del eje (al $t=1$ s), transcurridos 300 s se observa la misma tendencia encontrada a 100 rpm (600 s), con la diferencia de que se forman pequeños vórtices en la parte baja del reactor y los anillos formados se ven alargados hacia la superficie del reactor (Figura 5-l).

Por otro lado, Yilmaz *et al.* [14], evaluaron los efectos de la velocidad de agitación en la obtención de alcoholes secundarios con *Lactobacillus paracasei*, encontrando que a 100 rpm se daba una conversión del 98% y al aumentar la velocidad de giro a 200 y 250 rpm obtuvieron rendimientos del 99%, aunque en cierto punto de la fermentación el crecimiento celular decayó por acción del esfuerzo de corte generado con estos valores de agitación.

Trabajo a futuro

Se realizarán pruebas con flujo de alimentación continuo con agitación y temperatura constante y dependiente del tiempo, probando diferentes niveles de velocidad de giro y concentraciones de alimentación del sustrato. De igual manera se plantearán estudios de partículas para determinar el tiempo de residencia del sustrato en el reactor. En cuanto a la validación del modelado matemático, se realizarán pruebas físicas para observar el efecto de las condiciones de mezclado en el rendimiento de conversión.

Conclusiones

Se obtuvieron los perfiles hidrodinámicos del reactor anaerobio considerando como fluido un lodo porcícola, donde se observó que a 200 rpm se aumentan las zonas de alta velocidad lo que aparentemente incrementaría el contacto entre sustrato y lactobacilos (incrementando la bioconversión del lodo porcícola), aunque hay zonas con velocidades bajas por lo que sería conveniente incrementar la velocidad de giro para disminuir la presencia de zonas muertas y alcanzar zonas con baja velocidad.

Del mismo modo, el análisis de la viscosidad turbulenta y vorticidad dio una visión de cómo podrían verse afectadas las propiedades fisicoquímicas del fluido, dado que el estudio relaciona las características del fluido con los modelos de turbulencia que rigen este trabajo, determinando las zonas donde existe efecto de la turbulencia y fricción con las superficies del reactor. Incluso podría ser factible implementar otro tipo de agitador que brinde mejor mezclado al interior del reactor.

Aunque, incrementar la velocidad de agitación de 100 a 200 rpm el porcentaje de conversión solo aumenta 1% (según lo obtenido por Yilmaz *et al.*), y es posible que este efecto se pueda determinar en un proceso de bioconversión con lactobacilos, ya que podría reducir los costos energéticos por efecto del mezclado constante y con la implementación de un mezclador más eficiente puede contribuir a la optimización del proceso.

Agradecimientos

Al CONACYT por la beca No. 1006558 otorgada para el desarrollo de este proyecto.

Referencias

- [1] A. Dutta, C. Davies, and D.S. Ikumi, "Performance of upflow anaerobic sludge reactor blanket (UASB) reactor and other anaerobic reactor configurations for wastewater treatment: a comparative review and critical updates," *Journal of Water Supply: Research and Technology*, vol. 216, pp. 392-398, 2018.
- [2] R.A.U. Orozco, K.R.G. Montenegro, W.A.M Tinoco, I.E.S. Gómez, and J.R.H. Blandón, "Identificación de *Lactobacillus sp* con potencial probiótico a partir de sustrato fermentado de yuca (*Manihot esculenta*)," *La Calera*, vol. 18, no. 31, pp. 89-94, 2018.
- [3] J. Liu, D. Yu, J. Zhang, M. Yang, Y. Wang, Y. Wei, and J- Tong, "Rheological properties of sewage sludge during enhanced anaerobic digestion with microwave-H₂O₂ pretreatment," *Water Research*, vol. 98, pp. 98-108, 2016.
- [4] E. Hernández-Aguilar, A. Alvarado-Lassman, A. Osorio-Mirón, and J.M. Méndez-Contreras, "Development of energy efficient mixing strategies in egg-shaped anaerobic reactors through 3D CFD simulation," *Journal of Environmental Science and Health*, vol. 51, no. 7, pp. 536-543, 2016.
- [5] F. Dai, B. Hao, H. Ma, F. Tan, C. Zhu, P. Hou, and S. Zhao, "On-line Monitoring and analysis circuit fault of reactor," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1345, no. 3, p. 032070, 2019.
- [6] N. Jurtz, M. Kraume, and G.D. Wehinger, "Advances in fixed-bed reactor modeling using particle-resolved computational fluid dynamics (CFD)," *Reviews in Chemical Engineering*, vol. 35, no. 2, pp. 139-190, 2019.
- [7] Y. Dong, B. Sosna, O. Korup, F. Rosowski, and R. Horn, "Investigation of radial heat transfer in a fixed-bed reactor: CFD simulations and profile measurements," *Chemical Engineering Journal*, vol. 317, pp. 204-214, 2017.
- [8] S.B. Pope, "Turbulent Flows," *Cornell University*, pp. 22-356, 2000.
- [9] J. Aguilar-Badillo, J.M. Méndez-Contreras, E. Hernández-Aguilar, and A. Alvarado-Lassman, "Determinación de parámetros biocinéticos del crecimiento de *Saccharomyces cerevisiae* en un lodo porcícola," *Química e Ingeniería verde para la Sustentabilidad*, pp. 88-93, 2019.
- [10] R. Blanco, "Análisis de la hidrodinámica en un reactor biológico innovador para depuración de aguas residuales mediante modelización," *Universidad de Cantabria*, Trabajo final de master. pp. 23-25, 2016.
- [11] A. Mazubert, D.F. Fletcher, M. Poux, and J. Aubin, "Hydrodynamics and mixing in continuous oscillatory flow reactors-Part I: Effect of baffle geometry," *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, vol. 108, pp. 78-92, 2016.
- [12] A. Thakur, P.S. Panesar, and M.S. Saini, "L(+)-Lactic Acid production by immobilized *Lactobacillus casei* using low cost agro-industrial waste as carbon and nitrogen sources," *Waste and Biomass Valorization*, vol. 10, no. 5, pp. 1119-1129, 2019.
- [13] M. López, R. Aguirre, and M.G. Coussirat, "Calibración de Modelos turbulentos para el estudio del fenómeno de desprendimiento de vórtices en un perfil Donaldson," *Mecánica Computacional*, vol. 35, pp. 907-923, 2017.
- [14] D. Yilmaz, E. Şahin, and E. Dertli, "Highly enantioselective production of chiral secondary alcohols using *Lactobacillus paracasei* BD 101 as a new whole cell biocatalyst and evaluation of their antimicrobial effects," *Chemistry & biodiversity*, vol. 14, no. 11, e1700269, 2017.